

9. Волгин В.В. Склад: организация, управление, логистика / В.В. Волгин. – М.: Изд. «Дашков и К», 2019. – 736 с.

10. Гордон М.П. Логистика товародвижения / М.П. Гордон, С.Б. Карнаухов. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2018. – 208 с.

11. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия / А.И. Гребнев. – М.: Экономика, 2019. – 362 с.

УДК 330.101.8:005.934

DOI

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА

БЕССАРАБОВ В.О.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
бухгалтерского учета,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена логическая модель интеграции механизма обеспечения экономической безопасности в стратегию развития предприятия на основе методов управленческого консалтинга, которую отличает совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов по постановке цели и задач стратегии, выбору альтернативных вариантов ее реализации, детализации соответствующих мероприятий, а также мониторингу полученных количественных и качественных результатов.

***Ключевые слова:** консалтинг; управленческий консалтинг; предпринимательская деятельность; экономическая безопасность; механизм экономической безопасности; стратегия предприятия*

MODEL OF INTEGRATION OF THE MECHANISM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY INTO THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF METHODS MANAGEMENT CONSULTING

BESSARABOV V.O.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of accounting
department,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article proposes a logical model for integrating the mechanism of ensuring economic security into an enterprise development strategy based on

management consulting methods, which is distinguished by a set of interrelated and interdependent stages in setting the goal and objectives of the strategy, choosing alternative options for its implementation, detailing relevant measures, as well as monitoring the obtained quantitative and quality results.

Keywords: *consulting; management consulting; entrepreneurial activity; economic security; economic security mechanism; enterprise strategy*

Постановка задачи. Реализация механизма обеспечения экономической безопасности осуществляется предприятиями непосредственно в процессе ведения деятельности, которая зачастую выступает объектом планирования. Очевидно, что достижение надлежащего уровня собственной экономической безопасности субъектами предпринимательской деятельности является результатом не только закрепления «правил игры» по ее обеспечению (речь идет об институционализации соответствующей методологии, рассмотренной ранее), но и разработки четких алгоритмов их соблюдения и интеграции в стратегические и тактические планы.

Однако зачастую работники предприятий не обладают достаточными знаниями, навыками, компетенциями для разработки механизмов экономической безопасности, не говоря об их гармоничной интеграции в стратегию развития, которой придерживается их работодатель. Кроме того, нередко процессы обеспечения экономической безопасности и разработки стратегии деятельности сводятся к ужесточению контроля за качеством реализации функций управления.

Однако сама по себе «самостоятельная» реализация функций управления не может быть положена в основу реализации стратегии экономической безопасности предприятия, разработкой которой часто занимаются консалтинговые фирмы или индивидуальные консультанты.

Анализ последних исследований и публикаций, среди которых обращают на себя внимание работы Л.Ф. Бердниковой [1], М.В. Головки [2], Б.С. Дуб [3], Н.В. Кучковской [4], И.Е. Лысковой [5], С.М. Науменко [6], авторами предлагаются уже «классические» этапы разработки стратегий экономической безопасности предпринимательской деятельности: от постановки целей до контроля и анализа мероприятий по их выполнению. Принимая такое положение дел как данность, зачастую в исследованиях упускаются из виду два момента, имеющих принципиальное значение для логики дальнейшего исследования

применительно к рынку консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Первый. Функции управления по своей сути отличаются от этапов разработки стратегии экономической безопасности и, тем более, от функций ее обеспечения, несмотря на схожесть и возможную общую целевую направленность. Четкое разграничение таких функций, несмотря на очевидность, еще будет продемонстрировано в ходе представленного исследования.

Второй. Этапы реализации стратегии экономической безопасности (в интерпретации [1-6]), как правило, ограничены временными рамками и в современных реалиях редко предполагают их пересмотр. Тем не менее, среди последних событий, ярко свидетельствующих о необходимости постоянной корректировки стратегии (или отдельных мероприятий) экономической безопасности, выделяется ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и проведением специальной военной операции.

Так, отечественные субъекты предпринимательской деятельности на фоне снижения платежеспособности физических и юридических лиц получили «импульс» для совершенствования информационно-цифровой составляющей экономической безопасности и развития методов противодействия соответствующим угрозам. Однако противодействовать им самостоятельно, без помощи, например, консалтинговых фирм (индивидуальных консультантов) сложно. Очевидно, что временные рамки реализации принятой ранее стратегии экономической безопасности «сдвинулись», причем на неопределенный срок.

Вышесказанное подчеркивает возросшую *актуальность* исследований, посвященных консалтинговым услугам в сфере экономической безопасности предпринимательской деятельности, оказание которых, например, уже многие годы является неотъемлемым атрибутом и основой прогресса экономик стран БРИКС.

Цель статьи заключается в разработке логической модели интеграции механизма обеспечения экономической безопасности в стратегию развития предприятия на основе методов управленческого консалтинга.

Изложение основного материала исследования. В современных реалиях интеграция механизма обеспечения

экономической безопасности в стратегию предприятия носит единовременный характер (закреплённый в договоре на оказание консалтинговых услуг), вследствие чего не всегда происходит закрепление будущих изменений в ее структуре и содержании «вокруг» имеющихся фундаментальных положений.

Другими словами, речь идет о том, что интеграция указанного механизма в стратегию развития предприятия может рассматриваться в качестве отдельного управленческого процесса, имеющего свой жизненный цикл, этапы которого, очевидно, могут быть положены в основу разработки стратегии экономической безопасности.

Применительно к проблематике представленного исследования, обращает на себя внимание модель жизненного цикла управленческого процесса NAOMIE (среди прочих других, рассмотренных, например, в современных публикациях [7-9]), этапы которого удачно отражают логику разработки стратегии экономической безопасности предприятия.

В указанной модели можно условно выделить 3 зоны ответственности при ее реализации субъектами рынка консалтинговых услуг. Речь идет о треугольниках NAE, MIO, MEA. При этом ответственность консалтинговых фирм или индивидуальных консультантов (треугольник MEA) связана с зонами ответственности заказчиков консалтинговых услуг (треугольник NAE, MIO), что удачно отражено в предложенной модели. Ее сущностная характеристика применительно к разработке стратегии экономической безопасности субъектами рынка консалтинговых услуг дана в табл. 1.

Стоит обратить внимание, что, так или иначе, первые два этапа разработки стратегии экономической безопасности предприятия уже были рассмотрены нами ранее (при разработке соответствующих концепций [10; 11] и механизма [12]). Именно поэтому основное внимание направим на реализацию других этапов и формирование устойчивой связи между ними в рамках единого документа – стратегии экономической безопасности, проект которого логично завершит изложение ключевых результатов исследования.

Особое значение для разработки стратегии экономической безопасности предприятия имеют альтернативные варианты ее реализации, а также обоснование их выбора на основе чёткого алгоритма отбора. Такой алгоритм должен предполагать как

разработку, так и отбор стратегии в зависимости от имеющегося или прогнозируемого уровня экономической безопасности в разрезе каждой ее составляющей: от политико-правовой до информационно-цифровой. Это позволит при разработке стратегии максимально учесть текущую конъюнктуру рынка и положение предприятия на нем, а также своевременно расставить акценты и приоритеты в планируемых мероприятиях по противодействию угрозам экономической безопасности.

Кроме того, согласно модели, представленной в табл. 1, элемент М (методы разработки стратегии и их альтернативные варианты) относится к зоне ответственности консалтинговых фирм или индивидуальных консультантов, что вполне логично и закономерно.

В процессе разработки стратегии происходит расширение границ планирования и четкая постановка целей (задач, приоритетов и т.п.) предприятия в рамках каждой из составляющих экономической безопасности с учетом общего ее уровня. Такая интерпретация логики разработки стратегии в ходе нашего исследования позволяет связать полученные ранее результаты интегральной оценки уровня экономической безопасности предпринимательской деятельности [13] с методологией ее обеспечения [14] и следующими выявленными особенностями. Так, установлено, что для предприятий с:

- высоким уровнем экономической безопасности характерно планирование мероприятий, связанных с ее финансовой, технико-технологической и интеллектуально-кадровой составляющих;

- средним уровнем экономической безопасности характерно планирование мероприятий, связанных с финансовой и интеллектуально-кадровой ее составляющей;

- низким уровнем экономической безопасности характерно планирование мероприятий, связанных с политико-правовой и финансовой составляющей.

Рассмотренные особенности планирования мероприятий, связанных с экономической безопасностью во взаимосвязи с ее уровнем, не позволяют говорить о разработке отечественными предприятиями отдельных стратегий по ее обеспечению, тем более на функционирующем рынке консалтинговых услуг.

Таблица 1

Сущностная характеристика модели NAOMIE применительно к разработке стратегии экономической безопасности предприятия субъектами рынка консалтинговых услуг (составлено автором)

Элемент модели		Зоны ответственности и этапы реализации элементов модели	Информационные потребности при реализации элемента модели
N (needs)	Необходимость и предпосылки разработки стратегии	MNEO: Субъекты рынка консалтинговых услуг	Информация о существующих и потенциальных угрозах экономической безопасности
	Цель разработки стратегии		
A (aim)	Задачи и направления разработки стратегии	Δ MPO: Руководители структурных подразделений и работники заказчика консалтинговых услуг	Информация о динамике деятельности, имеющихся ресурсах, показатели, характеризующие текущий и желаемый уровень экономической безопасности
	Методы разработки стратегии и их альтернативные варианты		
I (implementation)	Реализация стратегии	Δ MEA: Консалтинговые фирмы (индивидуальные консультанты)	Информация о преимуществе и недостатках применения разных методов разработки стратегии
E (evaluation)	Оценка и контроль реализации стратегии		Информация о ходе реализации мероприятий, предусмотренных стратегией
		Информация о наличии отклонений фактических показателей от запланированных	
		1) обоснование предпосылок разработки стратегии (в т.ч. особенностей и ожиданий от ее реализации) с анализом существующих и потенциальных угроз экономической безопасности;	
		2) постановка цели и задач стратегии с установлением временных рамок их реализации и планируемых качественных и количественных результатов;	
		3) разработка альтернативных стратегий, обоснование их выбора для реализации на основе четкого алгоритма отбора (в зависимости от уровня экономической безопасности, поставленной цели и задач и т.п.);	
		4) реализация мероприятий в соответствии с выбранной стратегией (детализированным планом);	
5) мониторинг результатов реализации стратегии (поиск причин отклонения фактических показателей от запланированных) и оценка ее эффективности.			

Кроме того, «точечное» влияние на отдельные составляющие экономической безопасности (особо интеллектуально-кадровую) должно рассматриваться как дополнение к стратегии деятельности, но не взято за ее основу. При таком подходе другим составляющим, как правило, уделяется недостаточное внимание.

Исходя из этого, стратегия обеспечения экономической безопасности предприятия должна выступать планом скоординированных действий, который касается всех ее составляющих. Для этого, по нашему мнению, целесообразным является выделение следующих стратегий: агрессивной, компромиссной и консервативной (табл. 2). Реализация каждой из предложенных в табл. 2 стратегий должна происходить в рамках определенного уровня экономической безопасности и согласования между предприятием и консалтинговой фирмой (индивидуальным консультантом). Уместно обратить внимание на особенности реализации указанных выше стратегий в зависимости не только от уже достигнутого предприятием уровня экономической безопасности, но и от стадии жизненного цикла. Так, реализация агрессивной стратегии, зачастую связанная со значительными затратами ресурсов, и, соответственно, сопутствующими рисками, целесообразна на этапах создания и активного роста предприятия. Компромиссная стратегия актуальна для предприятий, находящихся на этапах упадка или роста. В первом случае речь идет о компромиссной стратегии адаптации, во втором – компромиссной стратегии оптимизации. Учитывая особенности консервативной стратегии экономической безопасности, ее реализация представляет особый интерес для этапа стабильности.

Выбор стратегии экономической безопасности для реализации применительно к каждой ее составляющей должен соответствовать определенной совокупности критериев, максимальный учет которых позволит получить наилучший эффект (как социальный, так и экономический).

Возвращаясь к тезису о том, что разработка стратегии экономической безопасности может рассматриваться в качестве управленческого процесса (табл. 1), стоит обратить внимание на реализацию таких методов, которые бы отражали сущность соответствующей формы консалтинговых услуг. Речь идет об управленческом консалтинге в сфере экономической безопасности, который был рассмотрен нами ранее [15; 16].

Таблица 2

Акценты реализации стратегий экономической безопасности предприятия в зависимости от ее уровня (составлено автором)

Уровень экономической безопасности	Стратегия экономической безопасности	Акценты реализации стратегии экономической безопасности
Низкий	Агрессивная	Цель реализации стратегии – максимально быстрое повышение уровня экономической безопасности. Основные акценты реализации стратегии связаны с проведением фундаментальных изменений, касающихся подходов к ведению предпринимательской деятельности в целом (или основных бизнес-процессов). Предусматривает кардинальное перераспределение ресурсов, а также пересмотр структуры и содержания бюджетов, связанных с обеспечением экономической безопасности
Средний	Компромиссная	Цель реализации стратегии – «стабилизация» уровня экономической безопасности. Основные акценты стратегии зависят от вариантов ее реализации: оптимизация уровня экономической безопасности или его адаптация. 1. Оптимизация уровня предусматривает проведение мероприятий по «усилению» одной (или нескольких) составляющих экономической безопасности предприятия, объективно нуждающихся в совершенствовании и снижающих общий ее уровень. 2. Адаптация уровня связана с активизацией действий по его «укреплению» и стимулированием положительной динамики его роста за счет поиска возможностей для систематического совершенствования одной (или нескольких) составляющих экономической безопасности
Высокий	Консервативная	Цель реализации стратегии – поддержание высокого уровня экономической безопасности. Основные акценты реализации стратегии сфокусированы на сохранении достигнутого (имеющегося) уровня экономической безопасности, контроле за результатами деятельности, прогнозировании тенденций развития возможных ее угроз и разработке плана противодействия им

Очевидно, что указанные критерии имеют разное значение для каждой из составляющих экономической безопасности в силу их объективных особенностей. Так, для политико-правовой составляющей в «общей» стратегии экономической безопасности ключевое значение имеют критерии *specific, relevant* и *time-bound*; финансовой – *specific, measurable, attainable*; интеллектуально-кадровой – *measurable, attainable, relevant*; технико-технологической – *measurable, relevant, time-bound*; информационно-цифровой – *specific, relevant, time-bound*.

Необходимость учета всех критериев SMART при выборе стратегии экономической безопасности предприятия требует применения комбинированных методов их оценки, подчёркивающих «интеллектуальность» управленческого консалтинга. Речь идет о методах расстановки приоритетов (SMART), аддитивного взвешивания (SAW), «идеальных» точек (LINMAP), идеального позитивного решения (TOPSIS). Стоит отметить, что, несмотря на схожесть отдельных алгоритмов расчетов, каждый из указанных методов отличается механизмом реализации и подходом к составлению матрицы выбора стратегии экономической безопасности предприятия.

Алгоритмы оценки критериев SMART были детально описаны ранее (речь идет о работе [17]), поэтому основное внимание сейчас сконцентрируем на итоговом документе интеграции механизма обеспечения экономической безопасности в стратегию деятельности предприятия. Структура предложенного проекта предполагает, как минимум, три раздела и приложений к ним.

Первый раздел в разработанном проекте стратегии экономической безопасности посвящен описанию особенностей ее разработки, анализу существующих и перспективных ее угроз, а также затрагивает ожидания от ее реализации. Здесь подчеркнем, что описание ожиданий контрагентов, работников, государственных органов от реализации стратегии акцентирует внимание на желании гармонизации интересов максимально возможного количества заинтересованных сторон и демонстрирует стремление руководства к получению не только экономического эффекта, но и социального.

Постановке цели и формулированию основных задач стратегии посвящен второй ее раздел, в рамках которого также указываются сроки ее реализации и планируемые результаты. Особое внимание должно быть уделено описанию динамики

плановых показателей в разрезе сроков реализации стратегии и каждой ее задачи.

Непосредственно на реализацию запланированных мероприятий и описание путей оценки их эффективности направлено содержание заключительного раздела стратегии экономической безопасности. Детализированный план мероприятий, составляющий основу данного раздела, является фундаментом для оценки: уровня достижения поставленных целей и задач; уровня реализации запланированных мероприятий и достижения результатов; эффективности проведения реализованных мероприятий и стратегии в целом.

В приложениях к стратегии должны приводиться дополнительные акценты и ключевые доминанты ее реализации, а также другие сведения, раскрывающие специфику деятельности предприятия и обеспечения его экономической безопасности.

Сказанное выше нашло свое отражение в логической модели интеграции механизма обеспечения экономической безопасности в стратегию развития предприятия на основе методов управленческого консалтинга (рис. 1).

Так, согласно предложенной на рис. 1 модели, достижение итогового результата становится возможной только при последовательной интеграции этапов разработки стратегии экономической безопасности в функционально-предметные области соответствующего механизма. Речь идет о том, что такие области (которые были рассмотрены нами ранее [12]), так или иначе, затрагивают стратегию экономической безопасности в целом и каждый из этапов ее разработки в частности.

Значение разработанной логической модели интеграции механизма обеспечения экономической безопасности в стратегию развития предприятия на основе методов управленческого консалтинга заключается в следующем:

– для теории: в формировании и развитии взаимосвязи между этапами разработки стратегии экономической безопасности предприятия и разработанными моделями, механизмами, методиками и алгоритмами ее обеспечения, а также последовательностью их реализации и регламентации;

– для практики: в разработке проекта стратегии экономической безопасности предприятия, структурные элементы которого подкреплены рекомендациями по их наполнению и дальнейшей реализации на рынке консалтинговых услуг.

Рис. 1. Логическая модель интеграции механизма обеспечения экономической безопасности

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В рамках исследования предложена логическая модель интеграции механизма обеспечения экономической безопасности в стратегию развития предприятия на основе методов управленческого консалтинга. Она разработана с учетом ключевых положений модели NAOMIE, позволяющей рассматривать искомую стратегию в качестве отдельного управленческого процесса со своим жизненным циклом. В свою очередь, разработанный проект стратегии экономической безопасности предприятия логично завершил данный этап исследования и выступил в качестве документа, определяющего основные ориентиры, задачи и мероприятия для достижения как экономического, так и социального эффекта в результате ее обеспечения и развития рынка консалтинговых услуг в исследуемой сфере.

Список использованных источников

1. Бердникова Л.Ф. К вопросу о функциональных стратегиях системы экономической безопасности предприятия / Л.Ф. Бердникова, Г.В. Груздев // АНИ: экономика и управление. – 2017. – №4 (21). – С. 54-56.
2. Головкин М.В. Формирование реляционной стратегии как фактор экономической безопасности предприятий атомной отрасли (на примере машиностроительных предприятий г. Волгодонска) / М.В. Головкин, А.Н. Сетраков, Ж.С. Рогачева, А.В. Анцибор // Глобальная ядерная безопасность. – 2020. – №3 (36). – С. 104-110.
3. Дуб Б.С. Стратегия инновационного развития системы экономической безопасности агрохолдинга / Б.С. Дуб // Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property. – 2016. – № 14. – С. 64-68.
4. Кучковская Н.В. Оценка риска при функционировании системы экономической безопасности предприятия / Н.В. Кучковская // АНИ: экономика и управление. – 2019. – №1 (26). – С. 185-188.
5. Лыскова И.Е. Стратегические цели производственной безопасности промышленных предприятий в аспекте приоритетов национальной и экономической безопасности Российской Федерации / И.Е. Лыскова // Глобальная ядерная безопасность. – 2021. – №1 (38). – С. 94-109.
6. Науменко С.М. Разработка показателей уровня финансовой составляющей экономической безопасности банка и стратегий по её совершенствованию / С.М. Науменко, О.Н. Шевцова // РППЭ. – 2019. – №12 (110). – С. 309-317.

7. Кудеева А.Р. Особенности управления проектами на различных этапах жизненного цикла организации по модели И. Адизеса / А.Р. Кудеева // Формула менеджмента. – 2018. – №3 (5). – С. 10-16.

8. Урсалов Е.И. Алгоритм управления фандрайзинговой деятельностью для объектов социального предпринимательства / Е.И. Урсалов // Социальная экономика. – 2015. – № 2. – С. 187-197.

9. Хлебин А.К. Проблемы представления модели жизненного цикла инвестиционного проекта / А.К. Хлебин // Евразийский научный журнал. – 2017. – №4. – С. 360-361.

10. Петренко С.Н. Концепция экономической безопасности предпринимательской деятельности / С.Н. Петренко, В.О. Бессарабов // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – Вып. 23. – С. 145-157.

11. Бессарабов В.О. Концепция диагностики экономической безопасности предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики / В.О. Бессарабов // Сегодня и завтра Российской экономики. – 2020. – № 101-102. – С. 93-111.

12. Бессарабов В.О. К вопросу о механизме обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. – 2021. – № 2. – С. 47-66.

13. Бессарабов В.О. Современные методы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности и интегральная оценка ее уровня / В.О. Бессарабов // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Экономика и управление. – 2021. – Т. 7 (73). – № 1. – С. 19-35.

14. Бессарабов В.О. Полицентричная модель методик обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Известия ДВФУ. Экономика и управление. – 2020. – № 3. – С. 137-149.

15. Бессарабов В.О. Предметно-содержательная модель консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Торговля и рынок. – 2021. – № 3 (59). – Т. 2 (часть 1). – С. 66-73.

16. Бессарабов В.О. Абстрактная модель консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Торговля и рынок. – 2021. – № 4 (60). – Т. 2 (часть 1). – С. 45-61.

17. Бессарабов В.О. Интеграция механизма обеспечения экономической безопасности в стратегию развития предприятия / В.О. Бессарабов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика – 2021. – № 3. – С. 44-58.